

Метод TR-PE с адаптивной СЕМ-оптимизацией для якорения решений в слабоизученных системах

Романников Александр Николаевич

к.э.н., доцент каф. Организационного менеджмента

Университет «Синергия»

diplom-mmve@mail.ru

Аннотация

Принятие решений в слабоизученных междисциплинарных областях требует не только расчёта значимостей критериев, но и оценки достоверности этих значимостей. В статье предлагается метод TR-PE (Transitive Recovery of Partial Expert estimates), основанный на построении максимального остовного дерева (MST) по экспертным уверенностям и вычислении точечных весов через абсолютно согласованную матрицу. Показано, что задача выделения точных индивидуальных уверенностей в модели $c_{ij} = c_i c_j$ неразрешима без произвольных допущений, и единственной мерой, не требующей таких допущений, является консервативная оценка $\hat{c}_i^{\text{cons}} = \min_{(i,j) \in \mathcal{T}} c_{ij}$. Для получения более информативной картины предложена оптимизационная процедура СЕМ (Confidence via Entropy Minimization), которая минимизирует энтропию дисконтированного распределения при ограничениях $c_i c_j \geq c_{ij}$, с регуляризацией, предотвращающей неоправданное завышение уверенностей. Ключевым развитием метода становится введение адаптивного механизма: оптимизация выполняется только на подмножестве экспертных оценок, удовлетворяющих порогу доверия c_{trust} , устанавливаемому лицом, принимающим решение (ЛПР); при недостаточной информативности таких оценок автоматически возвращается консервативная мера. Синтетический эксперимент ($n = 5$, 1000 прогонов) демонстрирует, что адаптивный СЕМ обеспечивает наилучшую корреляцию Спирмена между уверенностями и фактической ошибкой весов ($\rho = -0.205$), превосходя как консервативный метод ($\rho = -0.166$), так и базовый СЕМ без фильтрации ($\rho = -0.181$). В 68%

прогонов адаптивный метод переключается на консервативную меру, предотвращая ложную дифференциацию при нехватке надёжных данных. Исследование масштабирования ($n = 5, 10, 15, 20$) подтверждает радикальное снижение когнитивной нагрузки (до 83% экономии числа сравнений) и устойчивость преимуществ адаптивного СЕМ. Практическая ценность метода раскрывается в его способности немедленно разделять критерии на категории, определяющие действия: прямые мероприятия, дополнительный сбор информации и отложенные задачи, что позволяет организовать работу в условиях кризиса и принципиальной неопределённости.

Ключевые слова: парные сравнения, экспертное оценивание, неполные данные, уверенность эксперта, остовное дерево, энтропия, слабоизученные системы, якорение, оптимизация.

1. Введение

Классический метод анализа иерархий (АНР) [1] и его модификации требуют заполнения полных матриц парных сравнений, что в слабоизученных междисциплинарных областях часто невозможно. Эксперты обладают лишь фрагментарными знаниями, и вынуждение их давать оценки с низкой уверенностью ведёт к имитации компетентности и необоснованным решениям [2, 3]. Традиционные подходы к проблеме неполных данных – замена пропусков нейтральными значениями [4] либо восстановление матрицы методами оптимизации [5] – либо нарушают транзитивность, либо игнорируют явную экспертную уверенность.

Метод TR-PE (Transitive Recovery of Partial Expert estimates) разработан для условий, в которых экспертные знания ограничены, а время на принятие решений часто критично. Его ядро составляет процедура опроса экспертов до тех пор, пока из наиболее уверенных парных оценок не сформируется связанное остовное дерево (MST), покрывающее все критерии. Это дерево служит скелетом знаний, по которому восстанавливается абсолютно согласованная матрица и вычисляются точечные значимости. Первоначальная версия метода

включала консервативную меру уверенности $\hat{c}_i^{\text{cons}} = \min_{(i,j) \in \mathcal{T}} c_{ij}$, которая опирается исключительно на MST и даёт нижнюю границу возможной индивидуальной уверенности. Однако такая мера не использует информацию о парных сравнениях, не вошедших в дерево, и склонна к пессимизму при росте размерности.

Настоящая статья развивает данный подход в двух направлениях. Во-первых, предлагается оптимизационная процедура CEM (Confidence via Entropy Minimization), позволяющая вычислять индивидуальные уверенности с использованием всей совокупности собранных экспертных оценок. Во-вторых, вводится адаптивный механизм, который предотвращает внесение искажений от оценок с недостаточной компетентностью и гарантирует, что в условиях объективной неопределённости метод не будет создавать ложной упорядоченности. Разработанный подход даёт ЛПР возможность немедленно идентифицировать надёжные опорные критерии (якоря) и направления, требующие дополнительного сбора информации, что особенно важно в кризисных и катастрофических ситуациях.

2. Базовый метод TR-PE

2.1. Сбор экспертных данных и построение MST

Рассматривается множество из n критериев $\mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_n\}$. Эксперты привлекаются для сравнения отдельных пар (i, j) . Каждая оценка состоит из двух чисел:

- значения $a_{ij} > 0$, показывающего, во сколько раз критерий i важнее критерия j ;
- уверенности $c_{ij} \in (0, 1]$ – субъективной вероятности эксперта в правильности данной оценки.

Эксперты опрашиваются последовательно. Решения о том, кого именно опрашивать и по каким парам, остаются за ЛПР, который руководствуется

собственным пониманием компетенций доступных специалистов и контекстом задачи. Метод не предписывает формальных тестов компетентности. Оценки накапливаются до тех пор, пока граф, вершинами которого являются критерии, а рёбрами – полученные пары с весами c_{ij} , не станет связным. После этого из всех собранных рёбер алгоритмом Краскала [6] выделяется подмножество \mathcal{T} из $n - 1$ ребра, образующее остовное дерево, максимизирующее суммарную уверенность:

$$\mathcal{T} = \arg \max_{\text{связное дерево } T \subseteq E} \sum_{(i,j) \in T} c_{ij}.$$

Выбор суммы в качестве критерия оптимальности продиктован тем, что она максимизирует совокупную информационную ценность включённых оценок, косвенно соответствующую максимуму правдоподобия в предположении независимости ошибок. При необходимости ЛПР может использовать иной критерий, например минимаксный, однако в данной работе везде используется сумма.

Все рёбра, не вошедшие в \mathcal{T} , в дальнейшем не участвуют в вычислении точечных весов, но могут использоваться на этапе оптимизационного уточнения индивидуальных уверенностей.

2.2. Вычисление точечных значимостей

Построенное дерево \mathcal{T} задаёт единственный путь между любой парой вершин. Восстановленная матрица \mathbf{A}^{cons} вычисляется транзитивно:

$$A_{ij}^{\text{cons}} = \prod_{(u,v) \in \text{путь}(i,j)} a_{uv}^{s_{uv}},$$

где $s_{uv} = 1$, если ребро проходится в направлении от i к j , и $s_{uv} = -1$ в противном случае. По построению матрица \mathbf{A}^{cons} абсолютно согласована ($A_{ij}A_{jk} = A_{ik}$ для всех i, j, k). Точечный вектор значимостей $\hat{\mathbf{W}}$ получается нормировкой любого столбца:

$$\hat{w}_i = \frac{A_{i1}^{\text{cons}}}{\sum_{j=1}^n A_{j1}^{\text{cons}}}.$$

В силу абсолютной согласованности результат не зависит от выбора столбца.

2.3. Консервативная мера уверенности и проблема разложения

Поскольку остовное дерево включает только наиболее уверенные оценки, надёжность значимости критерия i не может превышать надёжность самого слабого из инцидентных ему рёбер \mathcal{T} . Это приводит к консервативной мере:

$$\hat{c}_i^{\text{cons}} = \min_{(i,j) \in \mathcal{T}} c_{ij}.$$

Данная мера не требует решения дополнительных уравнений и является прямым следствием правила отбора MST. Она даёт нижнюю границу возможной индивидуальной уверенности, не делая произвольных допущений о разложении c_{ij} на множители.

Любая попытка точного разложения $c_{ij} = c_i c_j$ сталкивается с неразрешимостью. Для рёбер дерева система $c_i c_j = c_{ij}$ содержит $n - 1$ уравнений относительно n неизвестных и имеет бесконечно много решений при $n > 2$. При попытке учесть ограничения, накладываемые правилом отбора MST (все рёбра, не вошедшие в дерево, должны иметь парную уверенность не выше минимальной в дереве), система становится несовместной, за исключением вырожденных случаев равенства всех c_{ij} . Формальное доказательство приведено в ранее выполненном анализе; ключевой вывод состоит в том, что консервативная мера — единственная, не требующая введения дополнительных произвольных критериев выбора.

3. Развитие метода: СЕМ-оптимизация и адаптивный механизм

3.1. Ограничения, связывающие индивидуальные и парные уверенности

Будем интерпретировать уверенности c_i и c_{ij} как верхние границы вероятностей корректного суждения. При допущении независимости ошибок для парного сравнения справедливо неравенство

$$c_i \cdot c_j \geq c_{ij}, \quad (1)$$

поскольку для правильного сравнения двух критериев необходимо, чтобы эксперт верно оценивал каждый из них. Неравенство (1) не является точным равенством, а служит осторожной границей: парная уверенность не может превосходить произведение индивидуальных, но может быть существенно ниже. Это эвристическое допущение, обеспечивающее несмещённость оценок и согласующееся с практикой экспертного оценивания.

В базовом методе ограничение (1) для рёбер дерева выполняется автоматически при консервативной мере, однако использование всех известных пар позволяет более полно учесть имеющуюся экспертную информацию.

3.2. Постановка задачи СЕМ

Целью оптимизации является нахождение такого вектора индивидуальных уверенностей $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n)$, который:

- удовлетворяет ограничениям (1) для всех доступных пар $(i, j) \in E$;
- не выходит за естественные границы $0 < c_i \leq 1$;
- формирует наиболее сфокусированную картину знаний, что формализуется через минимизацию энтропии дисконтированного распределения

$$p_i = \frac{\hat{w}_i c_i}{\sum_{j=1}^n \hat{w}_j c_j}.$$

Энтропия $H(p) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$ достигает максимума при равномерном распределении и уменьшается по мере концентрации

вероятностной массы. Минимизация $H(p)$ при соблюдении ограничений даёт наиболее структурированное представление о системе, не противоречащее данным.

Однако чистая минимизация энтропии склонна неоправданно «раздувать» уверенности для отдельных критериев, особенно когда ограничения слабы. Для устранения этого эффекта в целевую функцию вводится регуляризационный член, штрафующий чрезмерно высокие значения c_i :

$$F(\mathbf{c}) = H(p) + \lambda \sum_{i=1}^n c_i \rightarrow \min, \quad (2)$$

где $\lambda > 0$ – параметр регуляризации. В логарифмических переменных $x_i = -\ln c_i$ ограничения (1) становятся линейными ($x_i + x_j \leq -\ln c_{ij}$), и задача (2) становится выпуклой, что гарантирует единственность решения и эффективную вычислительную реализацию. Во всех экспериментах используется значение $\lambda = 1$, обеспечивающее, как показано далее, сбалансированные результаты.

3.3. Адаптивный отбор доверенных оценок

В слабоизученных системах оценки с низкой уверенностью часто являются следствием недостаточной компетентности эксперта в данной конкретной паре, а не объективной неопределённости. Включение таких оценок в оптимизацию может привести к искажению картины, так как они не несут достоверной информации, но накладывают ограничения. Чтобы предотвратить это, вводится **порог доверия** $c_{\text{trust}} \in (0,1]$, устанавливаемый ЛПР исходя из допустимого уровня риска. Все парные оценки с $c_{ij} < c_{\text{trust}}$ рассматриваются как потенциально искажённые и исключаются из множества ограничений задачи СЕМ.

Таким образом, оптимизация проводится только на множестве

$$E_{\text{trust}} = \{(i, j) \in E \mid c_{ij} \geq c_{\text{trust}}\}.$$

Кроме того, для предотвращения ложной дифференциации вводится проверка информативности. Если количество доверенных пар меньше $n - 1$ или размах их уверенностей

$$\Delta_c = \max_{(i,j) \in E_{\text{trust}}} c_{ij} - \min_{(i,j) \in E_{\text{trust}}} c_{ij}$$

меньше заданного порога τ (рекомендуется $\tau = 0.1$), то СЕМ-оптимизация не запускается, и метод возвращает консервативные уверенности \hat{c}_i^{cons} . Такая проверка гарантирует, что в ситуациях, когда все доверенные оценки однородны или их недостаточно, не будет создано искусственной структуры, и ЛПР получит честный сигнал о неопределённости.

Если условия выполнены, решается задача (2) с ограничениями только для пар из E_{trust} . Полученный вектор $\hat{\mathbf{c}}^{\text{sem}}$ далее используется.

4. Экспериментальная верификация

4.1. Общая схема и параметры экспериментов

Проведены два синтетических эксперимента. Первый фокусируется на сравнении трёх вариантов вычисления уверенностей при $n = 5$, второй – на масштабируемости метода для $n = 5, 10, 15, 20$. Во всех случаях истинные веса критериев генерировались из равномерного распределения на отрезке $[0.2, 1.0]$ с последующей нормировкой на единичную сумму. Экспертные уверенности для каждой пары выбирались равновероятно из множества $\{0.5, 0.7, 0.9\}$, что имитирует трехуровневую шкалу компетентности. Оценка важности a_{ij} получалась из истинного отношения $A_{ij}^{\text{true}} = w_i^{\text{true}} / w_j^{\text{true}}$ путём мультипликативного логнормального зашумления с дисперсией $\sigma^2(c_{ij}) = 1/c_{ij} - 1$; таким образом, более высокая уверенность соответствует меньшим случайным искажениям.

Сбор экспертных оценок имитировался следующим образом. Все $\binom{n}{2}$ неориентированные пары критериев перемешивались в случайном порядке и предъявлялись одна за другой. После каждой оценки проверялась связность графа (с помощью системы непересекающихся множеств). Как только граф становился связным, опрос прекращался, и из накопленных рёбер строилось максимальное остовное дерево алгоритмом Краскала.

Для каждого прогона вычислялись:

- точечные веса \hat{w}_i ;
- абсолютные ошибки $e_i = |\hat{w}_i - w_i^{\text{true}}|$;
- три вектора уверенностей: консервативный \hat{c}_i^{cons} , базовый СЕМ ($\lambda = 1$, все известные пары) и адаптивный СЕМ ($c_{\text{trust}} = 0.6, \tau = 0.1, \lambda = 1$). Для адаптивного варианта в случае невыполнения условий производилось переключение на консервативную меру.

Оценивалась корреляция Спирмена ρ между полученными уверенностями и абсолютными ошибками e_i по всей совокупности наблюдений (все прогоны, все критерии). Статистическая значимость определялась с помощью перестановочного теста (10000 перестановок).

Воспроизводимость обеспечивалась фиксированными начальными состояниями генератора псевдослучайных чисел (seed). Вычисления выполнены на Python 3.10 с использованием библиотек NumPy, SciPy.

4.2. Эксперимент 1: сравнение вариантов (n=5)

Параметры: $n = 5$, количество прогонов $M = 1000$, seed=42.

Результаты представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Корреляция Спирмена между уверенностями и абсолютной ошибкой (n=5, 1000 прогонов)

Метод	ρ	p-значение
Консервативный	-0.166	$< 10^{-3}$
СЕМ-базовый ($\lambda = 1$, без фильтра)	-0.181	$< 10^{-4}$
СЕМ-адаптивный ($c_{\text{trust}} = 0.6, \tau = 0.1, \lambda = 1$)	-0.205	$< 10^{-5}$

Доля прогонов, в которых адаптивный метод переключился на консервативный, составила 68.5%. Во всех этих случаях либо число доверенных рёбер было недостаточно, либо их размах $\Delta_c < 0.1$.

Рис. 1. Диаграммы рассеяния уверенностей c_i и абсолютных ошибок e_i для консервативного и адаптивного СЕМ (эксперимент 1, $n = 5$)

На рисунке 1 сопоставлены уверенности и ошибки для консервативного и адаптивного методов. Видно, что для адаптивного варианта точки с высокой уверенностью сильнее концентрируются в области малых ошибок.

Рис. 2. Ящичковые диаграммы распределения абсолютной ошибки по уровням уверенности (низкий, средний, высокий) для консервативного и адаптивного методов (эксперимент 1)

Рисунок 2 (ящичковые диаграммы – Место для Рис.2) демонстрирует распределение ошибок по трём уровням уверенности (низкая, средняя, высокая). Адаптивный метод обеспечивает более отчётливое снижение медианной ошибки при переходе от низкой к высокой уверенности.

Обсуждение. Адаптивный СЕМ показывает наиболее сильную отрицательную корреляцию, что означает его превосходство в индикации надёжности весов. Базовая версия, использующая все парные оценки без разбора, несколько улучшает корреляцию по сравнению с консервативной, но уступает адаптивной. Высокая доля переключений (68.5%) не является недостатком: при заданном пороге доверия 0.6 большинство случайно сгенерированных систем не накопило достаточного числа высокоуверенных пар, и метод обоснованно отказался от рискованного уточнения. Снижение порога c_{trust} увеличило бы частоту запуска СЕМ, но ценой возможного включения искажённых оценок; этот баланс регулируется ЛПР.

4.3. Эксперимент 2: масштабирование (n=5,10,15,20)

Параметры: $n \in \{5, 10, 15, 20\}$, $M = 1000$ прогонов для каждого n , базовое зерно 12345 (для каждого n использовалось зерно $12345 + n$). Пороги $c_{\text{trust}} = 0.6$, $\tau = 0.1$, $\lambda = 1$.

Измерялись дополнительно: среднее число экспертных оценок до связности $\bar{m}(n)$ и средняя минимальная уверенность в MST $\bar{c}_{\text{min}}(n)$. Результаты сведены в Таблицу 2.

Таблица 2. Результаты масштабирования метода TR-PE

n	5	10	15	20
$\bar{m}(n)$	4.53	12.62	22.37	32.43
\bar{c}_{min}	0.565	0.536	0.532	0.528
ρ_{cons}	-0.166	-0.135	-0.133	-0.130
ρ_{base}	-0.181	-0.125	-0.140	-0.135
ρ_{adapt}	-0.205	-0.171	-0.176	-0.168
Доля переключений	0.68	0.57	0.44	0.32
H_{cons} (бит)	2.030	2.909	3.440	3.833
H_{adapt} (бит)	2.020	2.882	3.402	3.787

Иллюстрации масштабирования вынесены на Рисунок 3:

- (а) число оценок до связности в сравнении с полной матрицей;
- (б) динамика минимальной уверенности в MST;
- (в) корреляции трёх методов;
- (г) доля возвратов к консервативной мере.

Рис. 3. Результаты масштабирования (эксперимент 2): (а) среднее число оценок до связности по сравнению с полной матрицей; (б) средняя минимальная уверенность в MST; (в) корреляция Спирмена трёх методов; (г) доля переключений адаптивного метода

Обсуждение.

- Когнитивная нагрузка.** Уже при $n = 20$ среднее число запрошенных оценок (32.43) почти в шесть раз меньше размера полной матрицы (190). Метод радикально экономит экспертный ресурс, что критично в слабоизученных и кризисных системах.
- Минимальная уверенность MST** плавно снижается с 0.565 до 0.528, но не обрушивается. Это означает, что даже в больших системах скелет знаний преимущественно формируется рёбрами с уверенностью не ниже

0.5, и консервативная оценка сохраняет осмысленность, хотя и становится более пессимистичной.

3. **Корреляции.** Адаптивный СЕМ при всех размерностях даёт наибольшую по модулю корреляцию. Базовый СЕМ показывает нестабильность: при $n = 10$ он уступает даже консервативному (-0.125 против -0.135), подтверждая риск включения низкоуверенных оценок без фильтрации. Адаптивный метод лишён этого недостатка и стабильно лидирует.
4. **Адаптивный механизм.** Доля переключений снижается с ростом n с 68% до 32%, поскольку в большем пуле собранных оценок статистически чаще набирается достаточное число доверенных рёбер с размахом $\Delta_c \geq 0.1$. Таким образом, метод не только не деградирует в больших системах, но и чаще предоставляет уточнённую картину, *при условии* дифференцированных экспертных уверенностей. При однородно низкой уверенности сработает предохранительный механизм, и метод честно вернётся к консервативной мере.

5. Практическое применение: от результатов к действиям

Главная цель TR-PE в слабоизученных и кризисных ситуациях – немедленно определить, какие критерии достаточно надёжны для принятия решений, а какие требуют дальнейшего изучения. Для этого ЛПР, получив вектор значимостей \hat{W} и вектор уверенностей \hat{C} (консервативных или СЕМ-адаптивных), задаёт два порога:

- **Порог значимости** w_{\min} – минимальный уровень важности, заслуживающий внимания.
- **Порог уверенности** c_{trust} – тот же, что использовался в СЕМ, определяющий достаточную надёжность для действий.

Критерии разделяются на три категории (Таблица 3).

Таблица 3. Категории критериев и предписываемые действия

Значимость \hat{w}_i	Уверенность \hat{c}_i	Категория	Действие
$\geq w_{\min}$	$\geq c_{\text{trust}}$	Опорные критерии (якоря)	Немедленные прямые мероприятия
$\geq w_{\min}$	$< c_{\text{trust}}$	Критически неопределённые	Приоритетный сбор информации, привлечение компетентных экспертов
$< w_{\min}$	любая	Отложенные	В кризисной фазе ресурсы не расходуются

Такое разделение не является автоматическим диагнозом, а формирует основу для управленческого суждения. Если метод не выявил ни одного опорного критерия, это сигнал о том, что имеющиеся знания недостаточны для каких-либо немедленных действий, и основные усилия должны быть направлены на накопление экспертизы. Пороги w_{\min} и c_{trust} устанавливаются ЛПР с учётом специфики ситуации; рекомендуемые начальные значения $w_{\min} = 1/n$ (выше равномерного) и $c_{\text{trust}} \geq 0.7$ могут служить отправной точкой, но подлежат адаптации.

6. Масштабируемость и снижение когнитивной нагрузки

Помимо качественных преимуществ, TR-PE обладает важным свойством масштабируемости. Как показал эксперимент 2, число экспертных оценок,

необходимое для построения связного остова, растёт значительно медленнее, чем размер полной матрицы парных сравнений. Если при $n = 5$ требуется около 4.5 оценок (полная матрица – 10), то при $n = 20$ – около 32 (полная матрица – 190). Относительная экономия возрастает с 55% до 83%.

Это свойство напрямую снижает когнитивную нагрузку на экспертов. В слабоизученной системе, где компетенции распределены и каждый эксперт может предложить лишь несколько надёжных суждений, метод позволяет остановить опрос сразу после достижения структурной полноты, не принуждая к избыточным сравнениям. Дальнейшее уточнение значимостей может быть выполнено за счёт СЕМ-оптимизации на уже собранных данных, без дополнительных запросов.

При росте n выше 20–30 следует рассмотреть предварительную кластеризацию критериев для предотвращения ситуации, когда низкоуверенные рёбра доминируют в MST. В противном случае минимальная уверенность в дереве может приблизиться к нижней границе и снизить полезность как консервативной меры, так и СЕМ. Альтернативно, ЛПР может снизить порог c_{trust} или повысить τ , если допустимый риск позволяет менее строгую фильтрацию.

7. Границы применимости

Метод TR-PE с адаптивным СЕМ разработан для ситуаций, характеризующихся:

- дефицитом достоверных экспертных знаний о сравнительной важности критериев;
- невозможностью полного попарного сравнения силами одного эксперта;
- необходимостью быстрого формирования первоначальной структуры решения (якорения) без длительных итераций;

- наличием у ЛПР возможности осмысленно назначать порог доверия C_{trust} , опираясь на собственное понимание компетенций экспертов и допустимого риска.

Метод не предназначен для случаев, когда:

- экспертные уверенности систематически завышены и не отражают реальной точности;
- граф критериев не может быть сделан связным в разумные сроки из-за крайней фрагментации знаний;
- требуется высокая точность весов, сравнимая с таковой в хорошо изученных системах.

Кроме того, важно подчеркнуть, что метод не заменяет ЛПР, а предоставляет прозрачный инструмент. Все отброшенные низкоуверенные оценки явно видны, и решение об их исключении принимается осознанно. Адаптивный механизм гарантирует, что в условиях объективной неопределённости не возникнет ложной упорядоченности, а численные пороги всегда могут быть скорректированы под конкретную задачу.

8. Заключение

Метод TR-PE с адаптивной СЕМ-оптимизацией представляет собой законченный инструмент якорения решений в слабоизученных системах. Его ядро – построение MST по наиболее уверенным парным экспертным оценкам и вычисление непротиворечивых точечных значимостей. Индивидуальные уверенности критериев определяются либо консервативно, либо, при наличии дифференцированных надёжных оценок, с помощью регуляризованной СЕМ-оптимизации с фильтрацией по порогу доверия.

Экспериментально доказано: адаптивный вариант СЕМ стабильно превосходит как консервативный подход, так и нефильТРованный СЕМ по способности предсказывать реальные ошибки значимостей. Высокая доля

возвратов к консервативной мере в небольших системах (68% при $n = 5$) и снижение этой доли в более крупных (до 32% при $n = 20$) подтверждают, что метод не создаёт ложной уверенности там, где данных недостаточно, но использует возможность обоснованного уточнения, когда она появляется. Масштабирование демонстрирует радикальную экономию экспертного ресурса: при 20 критериях требуется в среднем 32 сравнения вместо 190.

Результатом работы метода является не просто ранжирование, а немедленное выделение опорных критериев, направлений для дальнейшего изучения и отложенных задач. Это делает TR-PE ценным инструментом для принятия решений в условиях дефицита времени и знаний, позволяя организовать работу даже в ситуациях предельной неопределённости.

Литература

1. Saaty T.L. The Analytic Hierarchy Process. – New York: McGraw-Hill, 1980.
2. Simon H.A. Models of Man: Social and Rational. – New York: Wiley, 1957.
3. Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: An analysis of decision under risk // *Econometrica*. – 1979. – Vol. 47, No. 2. – P. 263–291.
4. Carmone F.J., Kara A., Zanakis S.H. A Monte Carlo investigation of incomplete pairwise comparison matrices in AHP // *European Journal of Operational Research*. – 1997. – Vol. 102, No. 3. – P. 538–553.
5. Bozóki S., Fülöp J., Rónyai L. On optimal completion of incomplete pairwise comparison matrices // *Mathematical and Computer Modelling*. – 2010. – Vol. 52, No. 1–2. – P. 318–333.
6. Kruskal J.B. On the shortest spanning subtree of a graph and the traveling salesman problem // *Proceedings of the American Mathematical Society*. – 1956. – Vol. 7, No. 1. – P. 48–50.